

PRIPRAVA PODATKOV IN DOKUMENTACIJE

STRATEGIJA PRIPRAVE PODATKOVNIH DATOTEK
in DOKUMENTACIJE

Irena **Vipavc Brvar**

Oktober 2013

Priprava kakovostne tehnične dokumentacije ali tako imenovane kodirne knjige je lahko časovno izredno zahtevna. Tukaj govorimo tako o ustrezni pripravi podatkovne datoteke (mikro podatkov) kot spremljajočega gradiva (metapodatkov)

Podrobni vodiči so dostopni na spletnih straneh angleškega ([1](#), [2](#)) in [ameriškega](#) arhiva. V nadaljevanju pa sledi nekaj krajših napotkov.

Primarni raziskovalec

Sodelujoči

Raziskovalno osebje

<DDI 3.0>
Purpose
Concepts
Universe
Geography
People/Orgs

+

<DDI 3.0>
Funding
Revisions

+

<DDI 3.0>
Questions
Instrument

+

<DDI 3.0>
Data Collection
Data Processing

+

<DDI 3.0>
Variables
Physical Stores

Data

Podan predlog projekta

\$
€ £

Publikacije

KAJ HRANITI ? KAKO HRANITI ?

Pomembno:

- Pripravi varnostne kopije pomembnih datotek
- Nudi ustrezno pretvorbo formatov
- Zagotovi avtentičnost in kontroliran dostop do hranjenih in delovnih datotek
- Zagotovi kontrolo verzij
- Nudi primerni pomnilnik
- Zagotovi varnost

PRIPRAVA PODATKOVNE DATOTEKE 1

- Tvorimo vnašalnik, ki bo omogočal preverjanje vrednosti vnosov.
- Programsko izvozimo celotne opise spremenljivk iz vprašalnika v podatkovno datoteko (se izognemo številnim napakam, ki bi nastala pri ročnem vnosu)
- Preverimo kvaliteto vnosa (naključnih 10%, prvih in zadnjih 5%)
- Ločimo osebe, ki kodirajo z osebami, ki vnašajo podatke. Zahtevna kodiranja (poklicne kode) opravijo izkušeni posamezniki. Kar lahko naredi računalnik ne dejmo sami.

PRIPRAVA PODATKOVNE DATOTEKE 2

- Imena spremenljivk
- Opisi spremenljivk
- Združevanje skupin spremenljivk
- Kode in kodiranje
- Manjkajoče vrednosti

MANJKAJOČE VREDNOSTI

Če je le mogoče **ne uporabljamo praznih polj** ampak definiramo vrednosti. Le v primeru če manjka večina odgovorov pri enoti/ ali odgovor na spremenljivko v ponovljivi raziskavi.

Pomembno je razlikovati med **različnimi oblikami** manjkajočih vrednosti:

- Zavnitev /neodgovor
- Ne vem
- Napaka v postopku
- Neustrezen

Imputacija manjkajočih vrednosti! (original + izpeljana)

Koda za manjkajoče vrednosti (97,98,99 / -1, -9) – problem s št. mest

ČIŠČENJE PODAKTOVNE DATOTEKE

Uporaba sintakse! – sledljivost sprememb

```
GET FILE='pb1101.sav_vaja'
```

```
    /drop= [seznam spremenljivk, ki jih takoj na začetku izločim iz datoteke].
```

```
MISSING VALUES  q1 q2 q481b w q695b q695a q702 q696 q704 (3).
```

```
VARIABLE LABELS omr 'Omrezna skupina'.
```

```
VALUE LABELS omr
```

```
  1 '01 - Ljubljana'
```

```
  2 '02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem'
```

```
  3 '03 - Celje, Trbovlje'
```

```
  4 '04 - Kranj'
```

```
  5 '05 - Koper, Nova Gorica, Postojna'
```

```
  7 '07 - Novo Mesto, Krsko'.
```

```
EXECUTE .
```

```
format wskup (F1.0).
```

```
COMPUTE anketa = 1 .
```

```
EXECUTE .
```

```
COMPUTE anketa = DATE.DMY(15,1,2004) .
```

```
EXECUTE .
```

```
formats anketa(moyr8).
```

```
SAVE OUTFILE='\pb0501.sav'
```

```
    keep= [seznam spremenljivk, ki jih ohranim; v vrstenm redu kot ga želim v datoteki] .
```


VERZIRANJE IN AVTENTIFIKACIJA

- Odločimo se koliko in katere verzije bomo hranili, kako dolgo in kako naj organiziramo verziranje.
- Enolično poimenovanje z uporabo sistematičnega principa.
- Hranimo verzijo in status datoteke, npr osnutek, vmesni dokument, končna verzija, interni dokument.
- Dokumentiramo spremembe med verzijami datotek.
- Dokumentiramo povezavo med členi ali datotekami, kadar je to potrebno.
- Dokument o lokacijah hrambe datotek, kadar so te na različnih mestih.
- Redno sinhroniziramo datoteke na različnih lokacijah.
- Ohranimo eno glavno datoteko v ustreznem formatu, da se izognemo problemom paralelnega dela na datoteki.
- Indetificiramo eno lokacijo za hrambo glavnih in mejnih verzij.

Koristi doslednega označevanje datotek, so:

- Podatkovne datoteke so razlikujejo med seboj.
- Ustrezno poimenovanje datotek preprečuje zmedo, ko več ljudi dela na skupnih datotekah.
- Podatkovne datoteke je lažje iskati.
- Podatkovne datoteke lahko prikliče ne le ustvarjalec, ampak tudi drugi uporabniki.
- Podatkovne datoteke lahko razporedimo v logično zaporedje.
- Podatkovnih datotek ni mogoče pomotoma prepisati ali izbrisati.
- Mogoče je prepoznati različne različice datotek.
- Če se podatkovne datoteke preseli v drugo platformo za shranjevanje bodo njihova imena ohranila koristne informacije.

Koristi doslednega označevanje datotek, so:

Pri imenovanju in označevanju datotek raziskav je potrebno misliti predvsem na naslednje tri kriterije:

- Organizacija - pomembno za prihodnji dostop do gradiv in nj. priklic
- Okvir - to lahko vključuje vsebinsko specifične ali opisne informacije, neodvisno od kje so podatki shranjeni
- Doslednost - izberite poimenovanje in zagotovite, da se pravila sledijo in da se sistematično vključujejo iste informacije (kot so datum in čas), v istem vrstnem redu (npr. DDMMLLLL).

DOKUMENTIRAJ PODATKE Z UPORABO STRUKTURIRANIH OBLIK

Večina CESSDA arhivov danes spodbuja pripravo strukturirane dokumentacije v standardu DDI.

Tako zapisane informacije omogočajo **enostaven izpis v več oblikah** in prenos med različnimi institucijami, ki dokumentacijo uporabljajo v nadaljnjem procesu.

Dokumentacijo poimenujmo **Metapodatki**.

Metapodatke lahko definiramo kot vse informacije potrebne za obveščanje in procesiranje statističnih struktur (Grossmann v Vipavc in Klep, 2003).

-**DDI (Data Documentation Initiative)**

-MARC, Dublin Core (bibliographic standards)

SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange)

-ISO 11179 (Metadata Registries)

-FGDC (Digital Geospatial Metadata)

-ISO 19115 (Geographic Information Metadata)

- PREMIS (Preservation Metadata), METS (Metadata Encoding and Transmission)

Enostaven Dublin Core (15 elementov)

Title

Creator

Subject

Description

Publisher

Contributor

Date

Type

Format

Identifier

Source

Language

Relation

Coverage

Rights

DDI vključuje sledeče pomembne elemente

- Opis dokumenta
- Opis raziskave
- Opis podatkovne datoteke
- Opis spremenljivke
- Opis dodatnih in zunanjih, povezanih gradiv

DDI

titl	Title	Naslov
IDNo*	Identification Number	Identifikacijska številka
prodDate*	Date of Production	Datum izdelave
titl	Title	Naslov
parTitl*	Paralel title	Vzporedni naslov
IDNo*	Identification Number	Identifikacijska številka
AuthEnty*	Authoring Entity	Nosilec(ka) raziskave
distrbtr*	Distributor	Distribucija podatkov
serName*	Series Name	Ime serije
version?	Version	Verzija
verResp?	Version Responsibility	Odgovornost za verzijo
notes*	Notes	Opombe

DDI

abstract*	Abstract	Povzetek
timePrd*	Time Period	Časovno pokritje
collDate*	Date of Collection	Datum zbiranja podatkov
nation*	Country	Država
weight*	Weighting	Uteževanje
fileName?	File	Ime podatkovne datoteke
var*	Variables	Spremenljivke
labl*	Labels	Labele

Fields:

- [-] Citation
 - [R] Title
 - [R] ID Number
 - [R] Authoring Entity / Primary Investigator
 - [R] Distributors
 - [R] Version
- [-] Citation - Production Statement
 - [R] Producers
 - [R] Fundings
- [-] Scope - Subject Information
 - [R] Keywords
 - [R] Topic Classifications
- [-] Abstract
 - [R] Abstract
- [-] Scope - Summary Data Description
 - [R] Countries
 - [R] Geographic Coverage
 - [R] Unit of Analysis
 - [R] Universe
- [-] Methodology - Data Collection
 - [R] Time Method
 - [R] Sampling Procedure
 - [R] Mode of Data Collection
 - [R] Weighting

Field information:

Title:

[KORUP03] Stališča o korupciji 2003

ID Number:

KORUP03

Authoring Entity / Primary Investigator:

Name	Affiliation
Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije	

Distributors:

Name	Abbreviation	Affiliation	URI
Arhiv družboslovnih podatkov	ADP	Univerza v Ljubljani	

Version:

Variables:

Number	Name	Label	Width	StartCol	EndCol	Record	Decimals
v1	V0	ALI STE IMELI OZIROMA ALI VAŠ	1	493	493	1	0
v2	V1	ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI E	1	494	494	1	0
v3	V2	ALI LAHKO REČETE, DA REDNI D	1	495	495	1	0
v4	V4	KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI PO	1	496	496	1	0
v5	V5	KAKO VELIK PROBLEM JE KORU	1	497	497	1	0
v6	V6	KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠ	1	498	498	1	0
v7	V7	NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO	1	499	499	1	0
v8	V8	KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJA	1	500	500	1	0
v9	V9K	ALI MENITE, DA JE VERJETNO, A	1	501	501	1	0
v10	V9B	SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI	1	502	502	1	0
v11	V9C	ODVETNIKI IN NOTARJI	1	503	503	1	0
v12	V9D	POLICISTI	1	504	504	1	0
v13	V9E	CARINIKI	1	505	505	1	0
v14	V9F	DAVČNI USLUŽBENCI	1	506	506	1	0
v15	V9G	UČITELJI IN PROFESORJI	1	507	507	1	0
v16	V9H	POSLANCI	1	508	508	1	0
v17	V9I	URADNIKI NA MINISTRSTVIH	1	509	509	1	0

Variable Description:

Categories Category Hierarchy

Value	Label
1	da, imeli smo
2	ne, nismo imeli
3	ne vem, b.o.

Documentation

Statistics Weights Documentation

Options:

- Include Weighted Statistics
- Include Frequencies
- List Missing At End

Sorting of Frequencies:

Value (ascending)

Summary Statistics Options:

- Include Valid
- Include Min

Preview:

Frequencies:

Value	Label	N	Percentage
1	da, imeli smo	39	4.4%
2	ne, nismo imeli	853	
3	ne vem, b.o.	9	Missing

Summary Statistics:

Nesstar Publisher v3.01 - [korup03]

Groups: Group param

Variable Groups

- strukturalne determinante subjektivnih za:
- ocene razširjenosti korupcije
- ocene verjetnosti korupcije
- vzroki za korupcijo
- subjektivna zaznava korupcije
- potencial rezistence do pojava korupcij
- boj proti korupciji na ravni institucij
- mediji
- strankarske preference
- demografija
- ostale spremenljivke

Description

Type:

Label:

Text:

Definition:

Universe:

DDI 3.0 Life Cycle Orientation

DDI 3.0 documents all stages in the life cycle of a data collection:

Figure: Combined Life Cycle Model

Kontrolni seznam ravnanja s podatki

Ste pridobili pismeno privolitev?

Ste prepričani o tem kdo je lastnik vaših podatkov?

Uporabljate standardizirane in konsistentne merske enote in postopke za pridobivanje in preverjanje podatkov?

Ste sekundarnim uporabnikom priskrbeli zadostne informacije o metodologiji raziskave, pridobivanju in obdelavi podatkov?

So podatki in spremljajoče datoteke označene ustrezno?

Ali uporabljate priporočene in sodobne datotečne formate za shranjevanje podatkov?

Ali je potrebno vaše podatke anonimizirati?

Ali so kopije podatkov – digitalne in fizične – shranjene na varni lokaciji?

Ste naredili varnostno kopijo datotek?

Ali veste katera različica datoteke s podatki je originalna?

Ste vključili tudi informacije za analizo, npr. izpeljane spremenljivke ali povzetke intervjujev?

Reference in predlogi za branje

- van den Eynden, V., Corti, L., Woollard, M., Bishop, L. and Horton, L. (2011). Managing Research Data: Best Practice for Researchers. Colchester: UK Data Archive, University of Essex. [www.data-archive.ac.uk/media/2894/managingsharing.pdf]
- Borgman, Christine L. (2010). Research Data: Who will share what, with whome, when, and why? China-North American Library Conference. <http://works.bepress.com/borgman/238/>
- National Science Foundation (2010). Data Management & Sharing FAQ. NSF. [<http://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/dmpfaqs.jsp>]
- Australian Government, National Health and Medical Research Council, Australian Research Council (2007): Australian Code for the Responsible Conduct of Research
[http://www.nhmrc.gov.au/files_nhmrc/publications/attachments/r39.pdf]
- Digital Curation Centre – DCC(2010). Data management plans. [<http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans>]
- Jones, Sarah (2011). Develop a Data Management and Sharing Plan. Digital Curation Centre. [<http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/develop-data-plan>]
- MIT Libraries (2010). Data management and publishing: organizing your files. [<http://libraries.mit.edu/guides/subjects/data-management/organizing.html>]